

МАЪЛУМОТЛАРНИ АКС ЭТТИРИШНИНГ КЎП ЎЛЧОВЛИ МОДЕЛИ ВА УНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ СОҲАЛАРИ.

Тошкент давлат педагогика университети
Информатика ва уни ўқитиш методикаси кафедраси доценти
Тухтаматов Хусан Рихсибаевич
e-mail: thusan76@gmail.com

Аннотация. Мазур мақолада маълумотларни акс эттиришнинг реляцион ва кўп ўлчовли моделлари ҳақида, уларнинг ўзаро фарқлари, тузилиши ҳамда фойдаланиш соҳалари ҳақида ёритиб ўтилган.

Таянч сўзлар: маълумотлар базаси, реляцион модел, кўп ўлчовли МББТлар, OnLine Analytical Processing, куб, ўлчов, ячейка.

Аннотация. В данной статье описаны реляционные и многомерные модели представления данных, их различия, структура и области использования.

Ключевые слова: база данных, реляционная модель, многомерные СУБД, OnLine Analytical Processing, куб, измерение, ячейка.

Annotation. This article describes relational and multidimensional data representation models, their differences, structure and areas of use.

Keywords: database, relational model, multidimensional DBMS, OnLine Analytical Processing, cube, dimension, cell.

Маълумотларни акс эттиришни кўп ўлчовли модели деярли реляцион модел билан бир пайтда ишлаб чиқилди. Фақатгина 90 йилларга келибгина кўп ўлчовли маълумотлар базасини бошқариш тизимини ишлаб чиқишга киришилди. Реляцион моделнинг асосчиларидан бўлган Э.Кодднинг 1993 йилдаги мақоласида ушбу моделга 12 та асосий талаблар қўйилди. Бундай тизимларга OLAP (OnLine Analytical Processing) – тезкор таҳлилий тизимлар дейилади. Бундай тизимлар маълумотларни қайта ишлаш орқали тезкор

таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш имконини беради. Бу тизимлар ўз навбатида сунъий интеллект соҳасининг ривожига ўз ҳиссасини қўшди.

Сунъий интеллект соҳасининг ривожига қуйидаги 2 та йўналиш мавжуд:

- OLTP тизимлар – маълумотларни тезкор таҳлил қилиш;
- OLAP тизимлар- маълумотларни таҳлил қилиш (қарор қабул қилиш учун).

Реляцион МББТлар OLTP тизимлар учун мўлжалланган бўлиб, ўз самарасини кўрсатди. OLAP тизимларга келганда эса реляцион МББТларнинг имконияти тўла қонли етарли бўлмади. Бундай тизимлар учун кўп ўлчовли МББТлар жуда самарали эканлиги кўрилди.

Маълумотларни интерактив тезкор таҳлил қилиш имконини берувчи МББТга **кўп ўлчовли МББТлар** дейилади. Маълумотларни турли ораликларда кўриш, маълумотларни аввалги ҳолатини таҳлил этиш ва кейинги ҳолатини аввалдан кўра олиш кўп ўлчовли МББТларнинг асосий тушунчаларини ташкил этади.

Маълумотларни акс эттиришни кўп ўлчовли модели бундай маълумотларни кўп ўлчамли визуал кўриниши бўлмай, балки маълумотларни кўп ўлчовли мантиқий кўринишидир.

Реляцион моделга қараганда кўп ўлчовли модел маълумотларни тушунарли ва кенг қамровли ҳолда кўрсата олади.

Кўп ўлчовли маълумотлар базаси технологияси қарор қабул қилишни қўллаб-қувватлаш учун катта ҳажмдаги маълумотларни интерактив таҳлил қилишда асосий омил ҳисобланади. Бундай маълумотлар базалари маълумотларни кўп ўлчовли кублар сифатида кўриб чиқади, бу уларни таҳлил қилиш учун жуда қулайдир.

Кўп ўлчовли маълумотлар базаларининг расмий математик моделларини таклиф қилинди ва ушбу моделларни амалга оширадиган махсус дастурий воситалар ишлаб чиқилди.

Электрон жадваллар ва реляцион маълумотлар базалари кам сонли ўлчамларга эга маълумотлар тўпламларини етарлича бошқаради, аммо улар маълумотларни чуқур таҳлил қилиш талабларига тўлиқ жавоб бермайди. Ечим кўп ўлчовли маълумотларни моделлаштириш воситаларининг тўлиқ спектрини қўллаб-қувватлайдиган технологиядан фойдаланишдир.

Кўп ўлчовли маълумотлар базалари маълумотларни кублар сифатида қабул қилади, бу ҳар қандай ўлчамдаги жадвалларни умумлаштиришдир. Бундан ташқари, кублар ўлчов ва формулалар иерархиясини уларнинг таърифларини такрорламасдан қўллаб-қувватлайди. Тегишли кублар тўплами кўп ўлчовли маълумотлар базасини ташкил қилади.

1) Маълумотларни акс эттиришни реляцион модели

Телефон модели	Ой	Сотилди
Samsung	Январь	74
Samsung	Февраль	150
Samsung	Март	91
Apple Iphone	Январь	120
Apple Iphone	Февраль	70
Xiaomi	Март	43
Xiaomi	Апрель	157

Маълумотларни акс эттиришни кўп ўлчовли модели

Телефон модели	Январь	Февраль	Март	Апрель
Samsung	74	150	91	-
Apple Iphone	120	70	-	-
Xiaomi	-	-	43	157

Маълумотларни кўп ўлчовли модел асосида акс эттиришда уни визуал кўриниши куб (гиперкуб) кўринишда бўлиши шарт эмас. Фойдаланувчига бундай ҳолларда маълумотлар икки ўлчовли жадвал кўриниши қулайдир.

Кўп ўлчовли моделда асосий тушунча сифатида ўлчов ва ячейка олинади.

Ўлчов деганда кубнинг бирор қиррасига жойлаштирилган бир ҳил турдаги маълумотлар тушунилади. Масалан, бир қирра фақат ой номлари учун, кейингиси телефон моделлари учун мўлжалланади. **Ячейка** эса айнан бир қийматни кубнинг томонларида сақлайди. Масалан, ой номлари ва телефон моделлари қирралари томонидаги ячейкаларда уларни неча дондан сотилганлик сони акс этади.

	2023	2022	2021
Январь	122	456	512
Февраль	334	518	213
Март	418	641	354
	Samsung	Iphone	Xiaomi

Кўп ўлчовли моделда кубнинг қирраларидаги маълумотларни жойлашишига қараб **гиперкублик** ва **ярим кубли** жойлашувлар мавжуд. Гиперкублик жойлашувда қирралар ўлчови бир ҳилда бўлади. Яъни энг кўп маълумот жойлашган қирранинг ўлчови билан аниқланади. Ярим кублик

жойлашув бир қанча гиперкублардан иборат. Бундай жойлашувда қирралар ўлчами турли хилда бўлади.

Кўп ўлчовли маълумотлар базасидаги бирор маълумотга мурожаат этишда **кесиб олиш, айлантириш, тўлиқ ва қисман кўриш** амалларидан фойдаланилади.

Iphone телефон модели орқали кесимни олсак, ушбу моделни ой ва йиллардаги сотувини икки ўлчовли жадвал кўринишда кўришимиз мумкин.

Айлантириш амалида маълумотларни кўриш (томон бўйича) кетма-кетлиги ўзгаради.

Гиперкубдаги **тўлиқ ва қисман кўриш** амали маълумотларни тўлиқ ва қисман кўринишда кўриш имкониятидир.

Кўп ўлчовли МББТнинг афзалликлари:

1. Маълумотларни мурожат тезлиги реляцион базага нисбатан 10-100 баравар юқори;
2. Тушунарлилиги ва қулайлиги;
3. Маълумотлар базасининг нусхалашга эҳтиёж йўқлиги;
4. Маълумотлардаги номувофиқлик ва хатоларни тез бартараф этиш;
5. Инсон меҳнатини кам талаб этилиши.

Кўп ўлчовли МББТнинг камчиликлари:

1. Хотирадан реляцион базага қараганда 5-10 баравар кўп жой эгаллайди.
2. Оддий кўринишдаги МБ ҳосил қилишнинг сермашақатлилиги.

Кўп ўлчовли МББТга Oracle Express Server, Essbase, Media Multi-matrix ва Cache (InterSystems)лар киради.

Кўп ўлчовли МББТнинг қўллалиши соҳалари:

1. Молиявий таҳлил ва бюджетлаштириш.

Молиявий маълумотларни батафсил таҳлил қилиш ва бюджетни режалаштиришда кенг қўлланилади. Бундай маълумотлар молиявий

таҳлилчиларга далилларга асосланган ҳолда қарорлар қабул қилиш ва келажакдаги тенденцияларни башорат қилиш имконини беради.

2. Прогнозлаш ва башоратли таҳлил.

Кўп ўлчовли МББТлар прогнозлаш ва башоратли таҳлил соҳасида ҳам самарали қўлланилади. Турли сценарийларни моделлаштириш ва уларни тасаввур қилиш қобилияти туфайли тарихий маълумотлар асосида келажакдаги тенденциялар ва воқеаларни башорат қилишга ёрдам беради. Бу, айниқса, корхоналар учун жуда муҳимдир, чунки бу уларга профилактика чораларини кўриш ва бозордаги ўзгаришларга мослашиш имконини беради.

3. Мижозларни тақсимоти ва маркетинг таҳлили.

Мижозларни самарали тақсимоти ва уларнинг хатти-ҳаракатларини таҳлил қилиш имкониятини беради. Бу компанияларга ўз аудиториясини яхшироқ тушуниш, хатти-ҳаракатларидаги боғлиқлик ва тенденцияларни аниқлаш, маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ва оптималлаштириш имконини беради.

4. Таъминот занжирини оптималлаштириш ва инвентаризацияни бошқариш.

Кенг қўлланиладиган яна бир соҳа - бу таъминот занжирини оптималлаштириш ва инвентаризацияни бошқаришдир. Бутун таъминот занжири бўйлаб маълумотларни таҳлил қилиш қобилияти туфайли компаниялар таъминот жараёнларини оптималлаштириши, харажатларни камайтириши ва хавфларни минималлаштириши мумкин. Бундай таҳлиллар ишлаб чиқаришни аниқроқ режалаштириш ва инвентаризацияни бошқариш имконини беради, бу эса самарадорликни ошириш ва харажатларни камайтиришга ёрдам беради.

Умуман олганда, кўп ўлчовли маълумотлар базалари мураккаб маълумотларни ташкил қилиш ва таҳлил қилиш учун кучли воситадир. Улардан фойдаланиш таҳлил ва қарор қабул қилиш жараёнини сезиларли

даражада содалаштириши, шунингдек, фаолиятнинг турли соҳаларида иш самарадорлигини ошириши мумкин.

Адабиётлар

1. Журнал «Открытые системы. СУБД». 2019 йил 4 –сони.
2. Введение в основы OLAP, 2003.
URL: <https://www.intuit.ru/studies/courses/568/424/lecture/9641?page=7>.
3. Многомерные базы данных (Multi-value Database), 2002.
URL: <http://www.gazintech.ru/multivaluedb.php> .
4. Многомерные СУБД и практика построения корпоративных информационных систем.
URL: <http://old.febras.ru/~conf/seminar/mor26.html>.
5. Х.Тухтаматов, Маълумотлар базалари орасида объектларни импорт қилиш. “XXI асрда илм-фан тараққиётининг истикболлари ва уларда инновацияларнинг тутган ўрни”, 2019, 152-154 б.
6. Х.Тухтаматов, Электрон иловаларда маълумотларни киритиш қолипидан фойдаланиш. “Замонавий информатиканинг долзарб муаммолари: ўтмиш тажрибаси, истикболлари”, 2018, 74-76 б.
7. Ф.И.Мухамадиева. Место и значение электронных учебных ресурсов в повышении качества воспитательного процесса. Молодой ученый. 2013 №8 412-415 б.